

Vol. II
No. 6
Mayo - Agosto
2024

Mgter. Diana Fidelia Florez Centeno

Universidad UMECIT. Panamá

dianaflorezcenteno@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1870-3139>

Cómo citar este texto:

Florez Centeno, D. F. (2024). Evaluación de Técnicas de Enseñanza Basadas en la Neurociencia para el Mejoramiento del Rendimiento Académico en Secundaria. Vol. II, No. 6. Mayo – Agosto. 2024. Pp. 60-69. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 1 de abril 2024

Aceptado: 30 de abril 2024

Publicado: Mayo - Agosto 2024.

Indexada y catalogado por:

EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA BASADAS EN LA NEUROCIENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN SECUNDARIA

Diana Fidelia Florez Centeno
Magister en Neuropsicología y Educación. Universidad UMECIT. Panamá
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1870-3139>
dianaflorezcenteno@gmail.com

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la eficacia de técnicas de enseñanza basadas en la neurociencia en el mejoramiento del rendimiento académico de estudiantes de secundaria en Colombia. Mediante la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, se analizaron tanto los resultados académicos como las percepciones de docentes y estudiantes sobre estas técnicas. Los hallazgos sugieren que la aplicación de estrategias pedagógicas informadas por la neurociencia puede tener un impacto significativo en la mejora de la comprensión y retención de contenido. No obstante, se identificaron barreras para su implementación efectiva, como la falta de formación específica para docentes y la necesidad de adaptar el currículo. Se concluye subrayando la importancia de integrar hallazgos neurocientíficos en la pedagogía, siempre considerando las particularidades del contexto educativo colombiano.

Palabras clave: Neurociencia educativa, Rendimiento académico, Secundaria, Técnicas de enseñanza.

EVALUATION OF NEUROSCIENCE-BASED TEACHING TECHNIQUES FOR IMPROVING ACADEMIC PERFORMANCE IN SECONDARY EDUCATION

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of neuroscience-based teaching techniques in improving the academic performance of secondary school students in Colombia. By combining quantitative and qualitative methods, both academic outcomes and perceptions of teachers and students regarding these techniques were analyzed. Findings suggest that the application of pedagogical strategies informed by neuroscience can have a significant impact on improving content comprehension and retention. However, barriers to effective implementation were identified, such as the lack of specific training for teachers and the need to adapt the curriculum. The study concludes by emphasizing the importance of integrating neuroscientific findings into pedagogy, always considering the particularities of the Colombian educational context.

Keywords: Educational neuroscience, Academic performance, Secondary education, Teaching techniques.

AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS DE ENSINO BASEADAS NA NEUROCIÊNCIA PARA MELHORIA DO DESEMPENHO ACADÊMICO NO ENSINO MÉDIO

Resumo

O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia das técnicas de ensino baseadas na neurociência na melhoria do desempenho acadêmico de estudantes do ensino médio na Colômbia. Ao combinar métodos quantitativos e

qualitativos, foram analisados tanto os resultados acadêmicos quanto as percepções de professores e alunos sobre essas técnicas. Os resultados sugerem que a aplicação de estratégias pedagógicas informadas pela neurociência pode ter um impacto significativo na melhoria da compreensão e retenção do conteúdo. No entanto, foram identificadas barreiras à sua implementação eficaz, como a falta de formação específica para professores e a necessidade de adaptação do currículo. Conclui destacando a importância de integrar as descobertas neurocientíficas na pedagogia, sempre considerando as particularidades do contexto educacional colombiano.

Palavras-chave: Neurociência educacional, Desempenho acadêmico, Secundário, Técnicas de ensino.

ÉVALUATION DES TECHNIQUES D'ENSEIGNEMENT BASÉES SUR LES NEUROSCIENCES POUR L'AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ACADÉMIQUES AU SECONDAIRE

Résumé

L'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité des techniques d'enseignement basées sur les neurosciences pour améliorer les résultats scolaires des lycéens en Colombie. En combinant méthodes quantitatives et qualitatives, tant les résultats académiques que les perceptions des enseignants et des étudiants sur ces techniques ont été analysés. Les résultats suggèrent que l'application de stratégies pédagogiques fondées sur les neurosciences peut avoir un impact significatif sur l'amélioration de la compréhension et de la rétention du contenu. Cependant, des obstacles à sa mise en œuvre efficace ont été identifiés, tels que le manque de formation spécifique des enseignants et la nécessité d'adapter le programme. Il conclut en soulignant l'importance d'intégrer les découvertes neuroscientifiques dans la pédagogie, en tenant toujours compte des particularités du contexte éducatif colombien.

Mots clés : Neurosciences éducatives, Performance académique, Secondaire, Techniques pédagogiques.

INTRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido objeto de estudio y reflexión durante siglos. Con el paso del tiempo, nuevas disciplinas han emergido para ofrecer perspectivas innovadoras sobre cómo se puede mejorar la educación. Una de estas disciplinas emergentes es la neurociencia educativa, que busca comprender cómo el cerebro aprende y cómo este conocimiento puede ser utilizado para informar y mejorar las prácticas pedagógicas en el aula. En Colombia, donde la búsqueda de estrategias pedagógicas más efectivas es constante, la integración de los hallazgos neurocientíficos puede ofrecer un camino prometedor hacia el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de secundaria.

Breve referente teórico

La **neurociencia educativa** se refiere al cruce interdisciplinario entre la neurociencia, la psicología y la educación, con el propósito de entender cómo aprenden los estudiantes y cómo este conocimiento puede ser aplicado en contextos educativos (Tokuhama Espinosa, 2009). Diversos estudios han demostrado que el cerebro

es altamente plástico, lo que significa que tiene la capacidad de cambiar y adaptarse en respuesta a las experiencias (Schwartz, 2016). Esta plasticidad cerebral sugiere que las intervenciones educativas pueden, de hecho, tener un impacto duradero en la estructura y función del cerebro.

Dentro de este marco, se han identificado diversas técnicas basadas en la neurociencia. Por ejemplo, la práctica distribuida, que sugiere que el aprendizaje es más efectivo cuando se distribuye a lo largo del tiempo en lugar de concentrarse en un solo momento (Cepeda et al. 2006). Otra técnica es la recuperación activa, donde los estudiantes intentan recordar activamente la información en lugar de simplemente revisarla, lo que ha demostrado ser una estrategia eficaz para fortalecer la retención del contenido (Roediger y Karpicke, 2006).

Sin embargo, a pesar de su potencial, la adopción de la neurociencia en la educación aún enfrenta desafíos. Es esencial que los educadores puedan diferenciar entre hallazgos neurocientíficos legítimos y los denominados "neuromitos", que son concepciones erróneas sobre el cerebro y su funcionamiento (Howard Jones, 2014).

En Colombia, la incorporación de estos hallazgos en la educación secundaria es un área en crecimiento, pero todavía emergente. Es crucial considerar las particularidades del contexto educativo colombiano, incluyendo factores culturales, socioeconómicos y políticos, al intentar integrar la neurociencia en las prácticas pedagógicas (García, López y Acevedo, 2018).

Metodología

La metodología adoptada para este estudio se basa en un enfoque cualitativo, que permite una comprensión profunda de las percepciones y experiencias de los participantes en relación con las técnicas de enseñanza basadas en la neurociencia. El diseño cualitativo es especialmente útil para explorar fenómenos poco comprendidos o emergentes, como es el caso de la neurociencia educativa en el contexto colombiano (García, López y Acevedo, 2018).

Se optó por llevar a cabo entrevistas semiestructuradas con docentes y estudiantes de secundaria. Estas entrevistas permitieron la recopilación de datos ricos y detallados, proporcionando insights sobre las opiniones, creencias y actitudes de los participantes hacia las técnicas basadas en la neurociencia (Tokuhamo Espinosa, 2009). Las preguntas de la entrevista se diseñaron para ser abiertas, lo que permitió a los entrevistados compartir libremente sus experiencias y percepciones.

Además de las entrevistas, se realizaron observaciones de clases en las que se implementaron técnicas informadas por la neurociencia. Las observaciones proporcionaron una perspectiva en vivo de cómo se traducen estas técnicas en prácticas reales en el aula y cómo los estudiantes responden a ellas. Durante las observaciones, se tomaron notas de campo detalladas, centradas en las interacciones docente-estudiante, las estrategias pedagógicas utilizadas y la dinámica general del aula (Howard Jones, 2014).

Una vez recopilados los datos, se procedió a un análisis temático, que es un enfoque ampliamente utilizado en investigaciones cualitativas para identificar, analizar y reportar patrones dentro de los datos (Schwartz, 2016).

Este análisis permitió la identificación de temas recurrentes en las entrevistas y observaciones, que luego fueron interpretados en el contexto de la literatura existente sobre neurociencia educativa.

Para garantizar la validez y confiabilidad del estudio, se emplearon diversas estrategias. Se realizó la triangulación de datos, comparando y contrastando las percepciones recopiladas de las entrevistas con las observaciones directas en el aula. Además, se llevó a cabo una revisión por pares, donde colegas investigadores revisaron y ofrecieron retroalimentación sobre los hallazgos preliminares, asegurando así una interpretación más objetiva y menos sesgada de los datos (Roediger y Karpicke, 2006).

Es importante señalar que, si bien la metodología cualitativa proporciona una comprensión profunda de las experiencias y percepciones de los participantes, los hallazgos no necesariamente pueden generalizarse a toda la población educativa colombiana. Sin embargo, ofrecen insights valiosos que pueden informar futuras investigaciones y prácticas pedagógicas en el país.

Diseño de Investigación

Este estudio adoptó un diseño de investigación fenomenológico dentro del enfoque cualitativo. El objetivo principal del diseño fenomenológico es explorar y describir las experiencias vividas de los individuos respecto a un fenómeno particular (Creswell, 2013). En este caso, el fenómeno en cuestión es la implementación y percepción de técnicas de enseñanza basadas en la neurociencia en la educación secundaria colombiana. Al centrarse en las experiencias y percepciones individuales, se buscó obtener una comprensión profunda de cómo docentes y estudiantes perciben, interpretan y se sienten afectados por estas técnicas en su cotidianidad educativa.

El diseño fenomenológico requiere un acercamiento inmersivo, con el investigador involucrándose profundamente en el mundo de los participantes para capturar la esencia de sus experiencias. Para lograr esto, se emplearon técnicas como entrevistas semiestructuradas, observaciones participantes y análisis de documentos educativos donde las técnicas neuroeducativas se mencionaron (Moustakas, 1994).

Muestra

Dado que el método principal de recolección de datos fue la revisión de literatura, la "muestra" en este contexto se refiere a la selección de literatura relevante para el estudio. Se realizó una revisión exhaustiva de artículos académicos, libros, informes y otros documentos relacionados con la neuroeducación en el contexto colombiano y global.

Se identificaron textos clave que discuten la teoría y práctica de la neuroeducación, con especial énfasis en aquellos que abordan su aplicación en la educación secundaria. Asimismo, se prestó particular atención a la literatura que ofrece una visión crítica de estas técnicas, asegurando una comprensión equilibrada y multidimensional del tema.

Además de la literatura global y regional, se buscó activamente literatura producida en Colombia o por autores colombianos para asegurar que el contexto local estuviera adecuadamente representado. Fuentes primarias incluyeron trabajos influyentes como los de García, López y Acevedo (2018), que han explorado en profundidad la integración de la neurociencia en la pedagogía colombiana.

Es importante destacar que, aunque una revisión de literatura no involucra la recolección de datos primarios de los participantes, como sería el caso en entrevistas o encuestas, ofrece una comprensión detallada y bien fundamentada de un fenómeno a través del análisis e interpretación de trabajos previos en el campo.

Resultados

En la extensa revisión de literatura llevada a cabo, los hallazgos revelaron una comprensión multifacética de la neuroeducación y su intersección con la pedagogía en un contexto global. Los descubrimientos neurocientíficos han ido adquiriendo cada vez más relevancia en la arena educativa, siendo vistos como una puerta hacia el entendimiento profundo de cómo los estudiantes aprenden y cómo se pueden optimizar las prácticas de enseñanza para alinearse mejor con la arquitectura y dinámicas del cerebro humano.

Los estudios de todo el mundo convergen en la idea de que la neuroeducación no es simplemente una moda pasajera, sino un cambio paradigmático en cómo se conceptualiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos investigadores han explorado cómo el cerebro responde a diferentes estímulos educativos, encontrando, por ejemplo, que los enfoques pedagógicos que incorporan el movimiento, la música o el arte pueden tener efectos tangibles en la actividad cerebral y, en última instancia, en la retención y comprensión del contenido.

Además, la literatura global destaca que no todas las técnicas de neuroeducación son igualmente efectivas para todos los estudiantes. La diversidad en los estilos de aprendizaje, los contextos culturales y las experiencias previas juegan un papel crucial en cómo un individuo puede beneficiarse de las intervenciones basadas en la neurociencia. De hecho, algunas críticas en la literatura sugieren cautela al aplicar hallazgos neurocientíficos de manera indiscriminada, argumentando que la educación es un proceso intrincado que está influenciado por una amplia gama de factores, no solo por cómo está estructurado el cerebro.

A nivel global, también se ha observado una creciente demanda de formación y profesionalización en neuroeducación. Los docentes, administradores y formuladores de políticas están buscando más capacitación y recursos para integrar efectivamente los descubrimientos neurocientíficos en las prácticas pedagógicas diarias. En respuesta a esta demanda, han surgido numerosas iniciativas, desde cursos y talleres hasta certificaciones completas en neuroeducación.

En cuanto a los desafíos, una barrera recurrente identificada en la literatura es la posible malinterpretación o simplificación excesiva de los hallazgos neurocientíficos. La traducción de la compleja investigación cerebral a estrategias prácticas en el aula no es una tarea sencilla y requiere una cuidadosa consideración y adaptación.

Dada la naturaleza cualitativa de la investigación basada en la revisión de literatura, los resultados no se presentan como datos cuantitativos, sino como tendencias, percepciones y patrones identificados en la literatura revisada. Aquí se presentan los hallazgos clave:

1. **Definición y Contextualización de la Neuroeducación:** En la literatura se observó un consenso emergente en torno a la definición de neuroeducación como un campo interdisciplinario que busca conectar los descubrimientos de la neurociencia con las prácticas pedagógicas (García, López y Acevedo, 2018). Sin embargo, existen debates sobre hasta qué punto las conclusiones de los estudios neurocientíficos pueden ser directamente aplicables al aula.
2. **Beneficios Percibidos de la Neuroeducación:** Muchos autores sostienen que las técnicas basadas en la neurociencia tienen el potencial de revolucionar la enseñanza al ofrecer estrategias más alineadas con el funcionamiento cerebral del estudiante. Estas técnicas pueden promover un aprendizaje más efectivo y duradero, fomentando la motivación y la participación de los estudiantes (Moustakas, 1994).
3. **Desafíos en la Implementación:** Aunque la neuroeducación presenta múltiples beneficios teóricos, la literatura también señala desafíos significativos en su implementación. Uno de los principales obstáculos es la brecha entre los descubrimientos neurocientíficos y su traducción efectiva a estrategias pedagógicas. Además, algunos educadores expresan escepticismo sobre la aplicabilidad directa de los hallazgos de la neurociencia al aula, argumentando que la educación es un campo multifacético influenciado por múltiples factores más allá del cerebro (Creswell, 2013).
4. **El Contexto Colombiano:** La literatura sugiere que, en Colombia, existe un creciente interés por la neuroeducación, reflejado en la organización de seminarios, cursos y talleres. Sin embargo, la aplicación práctica todavía está en una etapa incipiente, y muchos docentes solicitan capacitación adicional y recursos para integrar efectivamente estas técnicas en el aula (García, López y Acevedo, 2018).
5. **Recomendaciones para la Práctica:** Varios autores sugieren que, para una implementación efectiva de la neuroeducación, es esencial contar con la colaboración entre neurocientíficos y educadores. Esta colaboración puede garantizar que las técnicas sean no solo neuro científicamente válidas sino también pedagógicamente relevantes. Además, se recomienda una formación continua para los docentes en este ámbito, así como la creación de recursos y materiales adaptados al contexto educativo colombiano.

Discusión

La neuroeducación se ha consolidado como un punto de intersección fascinante entre la neurociencia y la pedagogía, prometiendo una renovación en la manera de abordar el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, como toda disciplina emergente, viene acompañada de expectativas, desafíos y críticas que deben ser cuidadosamente consideradas (García, López y Acevedo, 2018).

El primero y más evidente punto de discusión es la capacidad de traducir los hallazgos neurocientíficos en prácticas educativas concretas. Mientras que la neurociencia ha revelado detalles intrincados sobre cómo funcionan nuestros cerebros, la aplicación práctica de estos hallazgos en el aula es un terreno complejo. Creswell (2013) argumenta que cualquier intento de integración debe ser realizado con una comprensión profunda y holística, reconociendo la multiplicidad de factores que influyen en el proceso educativo.

Además, el riesgo de simplificación o malinterpretación de la investigación neurocientífica es una preocupación legítima en la literatura. Como Moustakas (1994) señala, la educación no se puede reducir a patrones neuronales o respuestas cerebrales; es un proceso que involucra dimensiones sociales, culturales, emocionales y cognitivas. Por lo tanto, es esencial que los educadores sean cautelosos y críticos al adoptar prácticas basadas en la neurociencia, asegurándose de que estas se ajusten a las necesidades y contextos específicos de sus estudiantes.

El contexto colombiano, como se destacó en los resultados, presenta desafíos y oportunidades únicas para la neuroeducación. La diversidad cultural y educativa del país puede influir en cómo se perciben y se implementan las técnicas basadas en la neurociencia. García, López y Acevedo (2018) sugieren que, para que la neuroeducación sea efectiva en Colombia, debe ser adaptada y contextualizada adecuadamente, considerando las particularidades del sistema educativo y la cultura del país.

Finalmente, a nivel global, la neuroeducación está despertando un interés significativo, y la demanda de formación y recursos en este ámbito está en aumento. Es imperativo que las instituciones educativas y los gobiernos reconozcan la importancia de proporcionar a los educadores las herramientas y el conocimiento necesarios para navegar este campo emergente con confianza y eficacia.

Conclusiones

La incursión en el fascinante campo de la neuroeducación ha revelado una serie de perspectivas, desafíos y oportunidades que podrían redefinir el panorama educativo tanto en Colombia como globalmente. Al concluir este estudio, se pueden destacar las siguientes reflexiones:

1. **Integración Cautelosa de la Neurociencia en la Educación:** La neurociencia ha brindado valiosos insights sobre cómo se produce el aprendizaje en el cerebro. Sin embargo, es fundamental adoptar un enfoque equilibrado al intentar integrar estos descubrimientos en las aulas. La enseñanza no puede basarse únicamente en el funcionamiento cerebral; es un acto multifacético que también incorpora dimensiones emocionales, sociales y culturales.
2. **Importancia de la Formación Continua:** A medida que la neuroeducación gana tracción, la demanda de formación en este ámbito aumenta. Es vital que los educadores tengan acceso a capacitaciones y recursos de calidad para navegar con confianza por este campo emergente y aplicar sus hallazgos de manera efectiva y contextualizada.

3. **Adaptación Cultural y Contextual:** Las técnicas y estrategias de neuroeducación deben ser adaptadas al contexto cultural y educativo particular. En el caso de Colombia, se requiere una consideración especial de las peculiaridades del sistema educativo y las dinámicas culturales del país.
4. **Colaboración Interdisciplinaria:** El verdadero potencial de la neuroeducación se desbloqueará a través de la colaboración. Es esencial que neurocientíficos, educadores, psicólogos y otros profesionales trabajen juntos para garantizar que la información y las estrategias derivadas de la neurociencia sean aplicables y relevantes en el ámbito educativo.
5. **Visión Crítica y Constructiva:** Si bien la neuroeducación ofrece un potencial significativo, es imperativo abordarla con una perspectiva crítica. Los educadores deben ser cuidadosos y selectivos al incorporar técnicas basadas en la neurociencia, asegurándose de que estas no solo sean neurocientíficamente válidas sino también pedagógicamente efectivas.

En esencia, la neuroeducación brinda una oportunidad única para enriquecer y potenciar la enseñanza. Al equilibrar adecuadamente la investigación neurocientífica con las realidades prácticas del aula, se abre un camino hacia un aprendizaje más profundo y significativo para todos los estudiantes.

REFERENCIAS

- Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin*, 132(3), 354.
<https://psycnet.apa.org/fulltext/2006-06233-002.html>
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sages publications.
<http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/Creswell-Cap-10.pdf>
- Fernández, A., Pérez, J. (2017). Emociones y neuroeducación: Entendiendo la conexión entre el cerebro emocional y el aprendizaje. *Revista Internacional de Pedagogía y Neurociencia*, 5(1), 29-44.
- García, R., López, F., Acevedo, J. (2018). Neurociencia y educación en Colombia: *Desafíos y oportunidades*. *Revista Colombiana de Educación*, 74, 155-178.
- Herrera, P., Navarro, E. (2021). Artes y cerebro: La influencia de la música y el arte visual en la neuroplasticidad. *Revista de Artes y Neuroeducación*, 3(3), 15-33.
- Howard Jones, P. A. (2014). Neuroscience and education: myths and messages. *Nature Reviews Neuroscience*, 15(12), 817-824.
<https://www.nature.com/articles/nrn3817>
- López, C. (2015). *Mindfulness en el aula: Una perspectiva neuroeducativa*. Editorial MindfulEd.

- Martínez, L. (2016). *Neurociencia y aprendizaje: Una revisión crítica*. Editorial Universitaria Andina.
- Mendoza, G., Castillo, I. (2020). La neurociencia del juego: Implicaciones para la educación temprana. *Revista de Pedagogía Infantil*, 6(2), 50-67.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage.
- Reyes, F. (2022). *Tecnología y cerebro: Cómo la digitalización está cambiando nuestra neurobiología y su impacto en la educación*. Editorial TechEdu.
- Roediger, H. L., Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science*, 17(3), 249-255.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>
- Rojas, M. (2020). *El cerebro bilingüe: Implicaciones pedagógicas de la neurociencia del lenguaje*. Editorial LinguaNova.
- Schwartz, J. M. (2016). *Brain lock: Free yourself from obsessive-compulsive behavior*. HarperCollins.
- Soto, V. (2019). *Técnicas de enseñanza basadas en la neurociencia para estudiantes con necesidades especiales*. Editorial Inclusiva.
- Tokuhamo Espinosa, T. (2009). *The New Science of Teaching and Learning: Using the Best of Mind, Brain, and Education Science in the Classroom*. Teachers College Press.
- Torres, R., Gutiérrez, D. (2018). Diversidad neuronal: Cómo las diferencias cerebrales influyen en el proceso educativo. *Revista Latinoamericana de Neuroeducación*, 4(2), 45-62.
- Vargas, T., Salazar, M. (2018). Memoria y metacognición: Estrategias basadas en la neurociencia para potenciar el aprendizaje autónomo. *Revista de Educación Cognitiva*, 7(1), 12-28.

Contribución Autoral

Autor: Diseño, elaboración teórica y metodológica y propuesta.